

Hulumtim i dimensioneve të klimës psikologjike në praktikën profesionale të formimit fillestar të mësuesve

Roksana Poçi

Qendra për Kërkim dhe Zhvillim në Edukim
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

roksana.poci@uniel.edu.al

Abstract

This study explores the psychological climate of professional practicum in initial teacher education from the perspective of student teachers. The practicum represents a central component of teacher preparation, as it facilitates the development of teaching competencies and the process of professional socialization within real school environments. Grounded in a social-constructivist perspective on psychological climate, the study conceptualizes the practicum as a psychosocial environment whose meaning is constructed through students' perceptions and interactions with mentors, tutors, and the institutional context of the host school. A questionnaire titled *Inventory of Students' Perceptions of Professional Practicum* (IPSPP) was developed and administered to 184 student teachers enrolled in teacher education programs at the University of Elbasan. The instrument explored multiple aspects of practicum experience using Likert-type items and open-ended questions. Statistical analyses identified five key dimensions of the psychological climate of practicum: institutional socialization, professional socialization, support, socio-emotional workload, and clarity and organization of practicum. The findings indicate strong positive associations among professional socialization, institutional socialization, support, and organizational clarity, while these dimensions are negatively related to socio-emotional workload. Higher levels of organizational clarity and institutional integration were associated with stronger professional socialization and lower levels of emotional strain among student teachers. The results highlight the central role of mentors and the host school environment in shaping student teachers' professional identity and practicum experience. The study discusses implications for improving the organization, mentoring structures, and institutional support systems of practicum programs in initial teacher education.

Keywords: psychological climate; teaching practicum; professional socialization; student teachers; mentoring; initial teacher education

Abstrakt

Ky studim eksploron klimën psikologjike të praktikës profesionale në formimin fillestar të mësuesve nga perspektiva e studentëve praktikantë. Praktika profesionale përbën një komponent qendror të përgatitjes së mësuesve, pasi ajo mundëson zhvillimin e kompetencave të mësimdhënies dhe procesin e socializimit profesional në kontekstin real të shkollës. Duke u mbështetur në perspektivën social-konstruktiviste të klimës psikologjike, studimi e konceptualizon praktikën profesionale si një mjedis psiko-social ku kuptimi i përvojës ndërtohet përmes perceptimeve dhe ndërveprimeve të studentëve me mentorët, tutorët universitarë dhe kontekstin institucional të shkollës pritëse. Në kuadër të studimit u zhvillua një pyetësor i posaçëm, i quajtur **Inventari i Perceptimeve të Studentëve rreth Praktikës Profesionale (IPSP)**, i cili u administrua tek 184 studentë të programeve të formimit të mësuesve në Universitetin e Elbasanit. Instrumenti eksploroj përvojat e studentëve gjatë praktikës përmes pohimeve të shkallës Likert dhe pyetjeve të hapura. Analizat statistikore identifikuan pesë dimensione kryesore të klimës psikologjike të praktikës profesionale: socializimi institucional, socializimi profesional, mbështetja, ngarkesa socio-emocionale dhe qartësia dhe organizimi i praktikës. Rezultatet tregojnë lidhje pozitive të forta ndërmjet socializimit profesional, socializimit institucional, mbështetjes dhe nivelit të qartësisë dhe organizimit të praktikës, ndërsa këto dimensione lidhen negativisht me ngarkesën socio-emocionale. Nivelet më të larta të organizimit dhe integritit institucional shoqërohen me socializim profesional më të lartë dhe me nivele më të ulëta të lodhjes dhe stresit tek studentët praktikantë. Gjetjet nënvizojnë rolin qendror të mentorëve dhe të mjedisit institucional të shkollës në formimin e identitetit profesional dhe përvojës së praktikës së studentëve. Studimi diskuton implikimet për përmirësimin e organizimit, strukturave të mentorimit dhe sistemeve të mbështetjes në programet e praktikës në formimin fillestar të mësuesve.

Fjalë-kyçe: klima psikologjike; praktika profesionale; socializimi profesional; studentët praktikantë; mentorimi; formimi fillestar i mësuesve

Hyrje

Praktika profesionale (PP) përbën një pjesë të rëndësishme të edukimit të mësuesit të ardhshëm, në drejtim të zhvillimit të një kompetence personale të mësimdhënies (Smith dhe Lev-Ari, 2005; Smith, 2003), dhe kompetencave themelore të mësimdhënies në klasë (Instituti i Zhvillimit të Arsimit [IZHA], 2016). Me disa dallime në degë të ndryshme të Mësuesisë, në përgjithësi ajo paraqitet e strukturuar sipas a) praktikës vëzhguese ose seriale gjatë viteve të para të studimit, quajtur ndryshe (PP) pasive dhe b) (PP) bllok, ose aktive, zakonisht gjatë vitit të fundit të studimit bachelor ose master. Qasjet ndaj organizimit të (PP) mund të paraqiten të ndryshme në IAL të ndryshme të edukimit të mësuesve, si pasojë e mungesës së një modeli kombëtar të

formimit fillestar të mësuesve (IZHA, 2016, f. 12). Objektivat e (PP) jo gjithmonë janë të qarta, si rezultat i mungesës së disa prej dokumenteve mbi të cilat mund të bazohet formulimi i tyre për shembull: kornizës së kompetencave në formimin fillestar të mësuesve (IZHA, 2016, f. 9); dokumentit rregullator për rregullimin e marrëdhënies ndërmjet IAL-ve dhe shkollave pritëse gjatë (PP) (Haxhiymeri & Mita, 2015, f. 37); dhe udhëzuesit universitar (guidë) me strukturë pak a shumë të qartë të qëllimeve, objektivave dhe aktiviteteve të (PP). Megjithatë (PP) mbetet një nga komponentët më të rëndësishëm në formimin fillestar të mësuesve, i vlerësuar si i tillë edhe nga vetë studentët (Cochran-Smith, Feiman-Nemser, McIntyre & Demers, 2008; Cochran-Smith dhe Zeichner, 2005).

Proçesi i të mësuarit të *mësimdhënies*, ose i të mësuarit se si të japësh mësim, ndikohet nga ndërveprimi i një sërë variablash si individualë, ashtu edhe kontekstualë (Caires dhe Almeida, 2005), siç janë karakteristikat personale dhe burimet e brendshme të studentëve praktikantë, cilësia e përvojave të tyre në mësimdhënie, mbështetja nga mentorët dhe tutorët, si dhe nga cilësia e mjedisit psiko-social të shkollës pritëse. Nisur nga ndikimi domethënës i praktikës në zhvillimin personal dhe profesional të studentëve kandidatë (Caires dhe Almeida, 2005), si dhe nga kompleksiteti dhe larmia e përvojave gjatë PP-së, bëhet e kuptueshme rëndësia e studimit të përjetimeve të studentëve gjatë kësaj periudhe (Caires, Almeida & Vieira, 2012; Caires dhe Almeida, 2005). Duke zbuluar më shumë rreth përvojave socioemocionale të studentëve gjatë PP-së dhe atyre të lidhura me të mësuarin sipas programit akademik, mund të kuptojmë më shumë rreth ndikimeve të saj në zhvillimin profesional dhe rritjen personale të studentëve. Si rrjedhojë, ndërtimi i një studimi, në fokus të të cilit të ishin perceptimet e studentëve, u adoptua si perspektiva e duhur për të zbuluar më shumë rreth klimës psikosociale të PP-së dhe dimensioneve të saj. Gjithnjë e më shumë, kërkimi në edukim është duke i dhënë hapësirë dhe rëndësi perspektivës ose zërit të studentëve (Rorrison, 2010), me qëllim shqyrtimin kritik dhe rikonceptualizimin e programeve të praktikës, si dhe përshtatjen e tyre në mbështetje të zhvillimit profesional të studentëve.

Paradigma e studimit

Qasja epistemologjike e adoptuar për studimin e klimës psikologjike mbështetet në perspektivën social-konstruktiviste, e cila duke e adresuar dhe lokalizuar konjicionin human si ndërmjetës midis stimulit mjedisor dhe sjelljes njerëzore, bën të mundur që studimi i konjicioneve (në këtë rast i perceptimeve) të ndihmojë në zbulimin e kuptimit psikologjik që ka mjedisi për individin (James et al., 2007). Sipas qasjes në fjalë, perceptimet e individëve burojnë nga ndërveprimet me të tjerët në kontekstin organizacional. Si rrjedhojë, formimi i qëndrimeve ndaj mjedisit të punës varet ekskluzivisht nga konteksti i veçantë i tij. Njohja e kontekstit mund të përftohet përmes zbulimit të perceptimeve të individëve ndaj mjedisit të tyre të punës (James & Jones, 1974; Jones & James, 1979; 1977), totaliteti i të cilave njihet si *mjedisi* ose *klima psikologjike* (James et al., 2008).

Operacionalizmi i klimës psikologjike

Kërkuesit socialë konstruktivistë nuk e konsiderojnë klimën psikologjike si të përbërë nga një set universal dimensionesh ose faktorësh (Burke et al., 2002; Koys & DeCotiis, 1991). Identifikimi i kategorive ose dimensioneve fenomenologjike të klimës psikologjike buron prej analizës statistikore të rendit të parë të perceptimeve të individëve rreth mjedisit të tyre të punës. Insel dhe Moos (1974) identifikuan tre dimensione të klimës psikologjike: *Marrëdhënie, Zhvillimi Personal dhe Mirëmbajtja e Sistemit*. Më parë Campbell et al. (1970) dalluan 4 dimensione: *Autonomia individuale, Shkalla e strukturës, Orientimi drejt shpërblimit, si dhe Konsiderata* (ngrohtësia apo mbështetja). Ndërsa Payne dhe Pugh (1976) dalluan një dimension të pestë, *Orientimin drejt zhvillimit ose progresit*. Studimet sistematike të klimës psikologjike në një sërë institucione (edukative, mjekësore, ose të dënimit etj) të kryera nga psikologu social amerikan Rudolph H. Moos rreth mjediseve njerëzore (Moos, 1986; 1974a; 1974b; Insel & Moos, 1974; Moos, 1973a; 1973b) dhe dimensionet e përsëritura të zbuluara në mjedise të ndryshme sociale, shërbyen si referenca teorike për përcaktimin e dimensioneve paraprahe të lidhura me klimën psikologjike të PP-së. Dimensionet e klimës psikologjike në një mjedis të caktuar zakonisht zbulohen ose përmes analizës faktoriale (p.sh., analiza faktoriale eksploruese (EFA)) të pohimeve që kanë përshkruar mjedisin në një studim sasior, ose përmes studimeve të dizajnit cilësor dhe përshkrues, të cilat nevojiten më tej të konfirmohen përmes analizës faktoriale (në këtë rast analiza e komponentëve principalë (PCA)). Megjithatë, në të gjitha rastet, faza e operacionalizimit të konstruktit të klimës psikologjike është pjesërisht intuitive, çka nënkupton se kërkuesi nisët nga një konceptualizim fillestar i fenomenit. Në studimin tonë, dimensionet intuitivisht operacionale të përshtatura nga shqyrtimi i literaturës kërkimore përfshinë: dimensionet e *organizimit dhe qartësisë, mbështetjes dhe ngarkesës*, të cilave më pas iu shtuan dy kategori të identifikuara nga studimi cilësor (Poçi, 2017) i kryer paralelisht me këtë studim. Analiza cilësore e teksteve të përgjigjeve të studentëve dalloj dy dimensione: atë të *socializimit profesional* (Richards, Templin & Graber, 2014; Zeichner & Gore, 1990), që përfshin përvojat fenomenologjike të studentëve rreth kuptimeve të të qenit mësues, dhe atë të *socializimit institucional* (Caires & Almeida, 2005), që përfshin përballjen, përshtatjen dhe akomodimin social të studentëve brenda strukturës së shkollës pritëse dhe mjedisit psiko-social të saj. Pesë dimensionet si më lart, shërbyen si referencë për zhvillimin e pohimeve përbërëse të pyetësorit të studimit.

Studimi

Në kuadër të projektit studimor u hartua një pyetësor i posaçëm, qëllimi i të cilit ishte të eksploronte klimën psikosociale gjatë PP-së. Fokusi i studimit ishte socializimi institucional i studentëve gjatë PP-së, mënyra se si shkollat pritëse i akomodonin studentët në planin social, ashtu edhe në atë të realizimit të programit universitar të praktikës, si dhe identifikimi i aspekteve pozitive dhe negative të supervizionit dhe mentorimit. Objektivi i kërkimit ishte ai i depërtimit të hulumtimit në mënyrat e përjetimit të praktikës nga studentët, duke eksploruar

ndjesitë, mendimet dhe proceset socializuese të studentëve. Në këtë kuadër, studimi u udhëhoq nga pyetja kërkimore: Cilat dimensione të PP mund të përshkruajnë procesin e socializimit profesional të studentëve gjatë praktikës? Në mënyrë të veçantë: Si i socializojnë studentët shkollat pritëse gjatë praktikës? Në ç'mënyrë kontribuon PP në socializimin profesional me profesionin e mësuesit?

Procedura

Studimi nisi në mars të vitit 2017, në Universitetin e Elbasanit dhe përfshiu studentë të programeve të mësuesisë në nivelin bachelor dhe master ($N = 184$). Pjesa më e madhe e studentëve ishte në përfundim të PP-së, ndërsa një pjesë e vogël e kishte përfunduar atë. Pyetësi i zhvilluar posaçërisht për këtë studim u hartua gjatë periudhës mars dhe prill 2017, ndërsa administrimi i tij te studentët u realizua gjatë muajve maj dhe qershor 2017. Studentët u përzgjedhën në mënyrë rastësore prej listës së studentëve në kurset përkatëse në bazë të llogaritjeve të numrit total të tyre në secilin prej kurseve.

Instrumenti

Pyetësi i zhvilluar në kaudër të studimit u emërtua “**Iventari i Perceptimeve të studentëve rreth Praktikës Profesionale**” (IPSPP) dhe përbëhet nga tre pjesë. Pjesa I përfshin të dhëna rreth studentit. Pjesa II përbëhet nga pyetësi me 82 pohime në total, ndaj të cilave pjesëmarrësit përgjigjen sipas një shkalle Likert nga 0 (aspak) drejt 4 (shumë). Pohimet adresojnë dimensionet e PP-së. Pjesa III përfshin 5 pyetje të hapura, ku studentët ftohen të përshkruajnë sipas rradhës tri përshtypje të tyre pozitive dhe negative rreth praktikës, tri aspekte pozitive dhe negative rreth supervizionit universitar dhe në fund sugjerimet e tyre për ndryshime në programin e praktikës.

Përshkrimi i dimensioneve të (IPSPP)

Nga analiza statistikore e deritanishme e zhvillimit të instrumentit (IPSPP) për matjen e klimës psikologjike të PP, u identifikuan pesë shkallë që matin pesë dimensione të kësaj praktike: a) Socializimi institucional, b) Socializimi profesional, c) Mbështetja, d) Ngarkesa socio-emocionale, dhe e) Qartësia dhe Organizimi. Dimensionet e *socializimit profesional* dhe *institucional* adresojnë cilësinë e përshtatjes të studentit praktikant në shkollë dhe ndaj profesionit të mësuesit, nivelet e kënaqësisë me mikpritjen në shkollë, ngrohtësinë dhe pranimin e tyre nga shkolla pritëse, si dhe burimet dhe kushtet e ofruara studentëve për të realizuar detyrat e ngarkuara të PP-së. *Socializimi institucional* vlerëson përshtatjen dhe integrimin e studentit praktikant në shkollën pritëse gjatë PP-së, ndjesitë e tij të mikpritjes dhe afrimit nga stafi i shkollës, si dhe gatishmërinë e insitucionit për ta asistuar studentin praktikant. *Socializimi profesional* vlerëson prezantimin dhe integrimin e studentit me profesionin e mësuesit gjatë përvojave të vëzhguara dhe reale të mësimdhënies, kontaktin dhe ndërveprimin me mësuesit e tjerë, ndjenjat e identitetit profesional, dhe të mësuarit rreth profesionit gjatë praktikës. *Ngarkesa*

socio-emocionale vlerëson impaktin psikologjik dhe emocional të PP-së duke u fokusuar në aspekte të rëndësës dhe lodhjes, (Sa stresante psikologjikisht dhe fizikisht është PP për studentin praktikant?). *Mbështetja* vlerëson nivelet e mbështetjes së ofruar nga mentori, stafi pedagogjik në shkollën pritëse, tutori universitar dhe universiteti në aspektin akademik, profesional, social dhe emocional. *Qartësi dhe organizim* vlerëson nivelin e organizimit të PP-së qartësinë e udhëzimeve për PP-në, sqarimin rreth programit, detyrave dhe përgjegjësive, njihjen me kriteret e vlerësimit, si dhe mbikqyrjen e zhvillimit të saj nga ana e IAL-ve të edukimit.

Kampioni

Në total 184 studentë përbënë kampionin nga degët e studimit të mëposhtme (*shih* Tabela 2). Moshë më e ulët e raportuar ishte 21 vjeç dhe ajo më e larta 48 vjeç. Moshë më frekvente ishte 22 vjeç, $M = 27.60$ ($SD = 6.8$). Studentët e plotësuan pyetësonin në formatin print. Koha për plotësimin e tij varioi nga 16 deri në 20 minuta.

Tabela 1

Shpërndarja e kampionit sipas gjinisë

Gjinia	n	Përqindja
Femra	150	81.5
Meshkuj	29	15.8
Padeklaruar	5	2.7
Totali	184	100

Tabela 2

Shpërndarja e kampionit sipas programit të studimeve

Programet e studimit	n	Përqindja
Bachelor Parashkollor Part-Time	43	23.4
Master Profesional Bio-Kimi	12	6.5
Master Profesional Edukatë Qytetare	3	1.6
Master Profesional Edukim Fizik	6	3.3
Master Profesional Gjuhë Angleze	8	4.3
Master Profesional Gjuhë Frënge	2	1.1
Master Profesional Gjuhë Gjermane	1	0.5
Master Profesional Gjuhë Letërsi	14	7.6
Master Profesional Histori Gjeografi	23	12.5
Master Profesional Matematikë Fizikë	18	9.8
Master shkencor Arsimit Fillor	54	29.3
Totali	184	100

Tabela 3*Shpërndarja e kampionit sipas viteve të studimit*

Viti studimit	n	Përqindja	Programet e studimit
I katërt	43	23.4	Bachelor Parashkollor Part-Time
I parë	11	6.5	Master Profesional Bio-Kimi
I dytë	1		
I dytë	3	1.6	Master Profesional Edukatë Qytetare
I parë	6	3.3	Master Profesional Edukim Fizik
I parë	6	4.3	Master Profesional Gjuhë Angleze
I dytë	2		
I parë	2	1.1	Master Profesional Gjuhë Frënge
I dytë	1	0.5	Master Profesional Gjuhë Gjermane
I parë	13	7.6	Master Profesional Gjuhë Letërsi
I dytë	1		
I parë	23	12.5	Master Profesional Histori Gjeografi
I parë	18	9.8	Master Profesional Matematikë Fizikë
I dytë	54	29.3	Master shkencor Arsimi Fillor
Totali	184	100	

Të dhëna rreth praktikës profesionale

Numri i institucioneve të të raportuara të praktikës: ($N = 162$) ose 88% e studentëve raportojnë të kenë qenë vetëm në një institucion. ($N = 8$) ose 4.3% raportojnë të kenë qenë në 2 institucione. ($N = 1$) ose 0.5% raporton te ketë qenë në 3 institucione. ($N = 1$) ose 0.5% raporton te ketë qenë në 4 institucione.

Koha totale në praktikën profesionale. Koha mesatare e raportuar në PP është $M = 127.5$ ($SD = 110$), ku më e shpeshta e raportuar është 160, koha minimale e raportuar është 4 orë, ndërsa më e larta është 320.

PP individuale. ($N = 85$) ose 46.2% e studentëve raportojnë të kenë qenë individualisht në PP. Ndërsa ($N = 93$) ose 50.5% nuk kanë qenë individualisht në praktikë.

Takime individuale me pedagogun e praktikës (tutori universitar): ($N = 69$) studentë ose 41.1% raportojnë të kenë patur takime individuale. ($N = 99$) ose 58.9% raportojnë të mos kenë patur takime individuale.

Takime në grup me tutorin universitar: ($N = 115$) studentë ose 62.5% raportojnë të kenë patur takime në grup, ndërsa ($N = 53$) ose 28.8% raportojnë se nuk kanë patur takime në grup.

Lloji i shkollave pritëse. ($N = 8$) ose 4.7% e studentëve raportojnë të kenë qenë në institucione shkollore të arsimit fillor. ($N = 120$) ose 71% në institucione shkollore të arsimit të mesëm të ulët. ($N = 34$) ose 20.1% në institucione të arsimit parashkollor. ($N = 4$) ose 2.4% në institucione shkollore të arsimit të mesëm të lartë. ($N = 3$) ose 1.8% në shkolla të mesme të bashkuara.

Vendodhja e shkollave pritëse. ($N = 21$) ose 14.1% e institucioneve shkollore të raportuara nga studentët kanë qenë në fshat, ndërsa ($N = 128$) ose 85.9% në qytet.

Rezultatet e studimit

Në Tabelën 4 paraqitet statistika përshkuese për secilin prej dimensioneve dhe pohimet përbërëse të tyre, si dhe matjet e konsistencës së brendshme (Cronbach alpha, Cronbach, 1951).

Tabela 4

Dimensionet e klimës psikologjike në PP

Shkalla “Qartësia dhe Organizimi”		21.67	7.21	Cronbach alpha .80
Pohimet		M	SD	% Dakord (<2)
1.	Praktika ime ka qenë e mbikqyrur nga tutori im.	2.61	1.62	64.3
2.	Jam i/e kënaqur me përcaktimin dhe shpjegimin e qëllimeve të praktikës.	3.23	1.11	79.6
3.	Jam i/e kënaqur me kriteret e vlerësimit të praktikës.	3.11	1.17	74.7
4.	Ka patur një bashkëpunim të mirë midis tutorit dhe mentorit.	2.90	1.45	69.3
5.	Jam i/e kënaqur me organizimin e praktikës nga universiteti.	2.95	1.41	76
6.	Jam ndjerë i/e braktisur nga universiteti gjatë praktikës ^a .	3.29	1.24	13.5
7.	Mentori ma bëri të qartë që në fillim çfarë pritej nga unë dhe çfarë duhej të prisja unë prej tij gjatë praktikës.	2.68	1.54	63.1
8.	Programi i praktikës nevojitet të rishikohet nga universiteti ^a .	1.53	1.54	29.5
Shkalla “Ngarkesa Socio-Emocionale e (PP)”		7.64	6.18	Cronbach alpha .78
Pohimet		M	SD	% Dakord (<2)
1.	Praktika ka shumë detyra për të plotësuar (aspekte burokratike të punës në shkollë, ditari, dokumentacioni, plotësimi i regjistrave etj).	1.94	1.63	40.9
2.	Praktika e përditshme ka qenë lodhje për mua.	.84	1.21	13.4
3.	Gjatë praktikës kam ndjerë lodhje fizike në rritje.	1.17	1.33	17.2
4.	Kam qenë shpesh i/e stresuar gjatë praktikës.	.79	1.13	11
5.	Praktika më ka lodhur shumë psikologjikisht.	.64	1.05	9.8

6.	Gjatë praktikës kam përjetuar probleme me gjumin, pagjumësi, ëndrra të këqija, dhimbje trupore, lodhje trupore, humbje të oreksit etj).	.59	1.12	10.3
7.	Kam patur vështirësi me orarin e shkollës (shumë pak pushim, shumë kohë për të shkuar deri në shkollë, rrija më shumë duke mos bërë asgjë)	1.15	1.47	20.8
8.	Praktika më shkaktoi gjendje tensioni dhe ankthi.	.65	1.07	10.5
Shkalla "Socializimi Profesional"		46.8	10.26	Cronbach Alpha .87
Pohimet		M	SD	% Dakord (<2)
1.	Unë ndihem si një mësues i vërtetë.	2.79	1.17	63.8
2.	Unë jam duke mësuar aftësitë e nevojshme për të qenë një mësues i aftë.	3.61	.73	88.3
3.	Të punuarit bashkë me mësues me përvojë ka luajtur një rol të rëndësishëm gjatë praktikës sime.	3.56	.927	91.1
4.	Praktika ka qenë e shumëllojshme për të më përgatitur për karrierën time të ardhshme.	3.13	1.16	74
5.	Tutori ka qenë shumë i rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin tim profesional si mësues.	2.84	1.44	67
6.	Unë besoj se ky profesion do të më japë shumë kënaqësi personale.	3.69	.62	93.4
7.	Unë besoj se ky profesion do të më japë shumë kënaqësi profesionale.	3.70	.66	93.8
8.	Mendoj se universiteti më ka përgatitur për t'u përballur me kërkesat e praktikës.	3.18	1.13	80
9.	Besoj se jam gati për të qenë mësues i aftë.	3.20	1.04	82.8
10.	E kam patur të vështirë të përshtatesha me mësuesit e shkollës për arsye të vlerave që tregonin në punë ^a .	3.09	1.22	14.2
11.	E kam patur të vështirë të përshtatesha me mësuesit e shkollës për arsye të mënyrës si bënëin mësim ^a .	2.87	1.35	20.8
12.	E kam patur të vështirë të përshtatesha me mësuesit e shkollës për arsye të mënyrës si komunikonin me nxënësit ^a .	2.93	1.30	19.5
13.	E kam patur të vështirë të përshtatesha me mësuesit e shkollës për arsye të mosbashkëpunimit që tregonin ndaj meje ^a .	3.10	1.31	17.5
14.	Praktika bëri të mundur që unë të zhvilloja shprehinë e domosdoshme për karrierën time të ardhshme.	3.17	1.34	72.3
15.	Mentori do të jetë një model për karrierën time të ardhshme.	2.94	1.26	
Shkalla "Socializimi Institucional"		28.3	8.10	Cronbach Alpha .87
Pohimet		M	SD	% Dakord (<2)
1.	Jam i/e kënaqur me mbështetjen nga shkolla e praktikës ndaj iniciativave të mia personale.	2.92	1.29	69.5
2.	Jam i/e kënaqur me burimet që shkolla vuri në dispozicion për mua gjatë zhvillimit të mësimi.	2.82	1.38	67.2
3.	U ndjeva i/e konsideruar si pjesë e stafit nga mësuesit në shkollën ku zhvillova praktikën.	2.82	1.43	68.7

4.	U ndjeva i/e mirëpritur gjatë praktikës.	3.31	1.14	80.1
5.	Unë ndjeva se studentët praktikantë kanë një status të ulët ^a .	2.50	1.51	32.2
6.	Jam ndjerë i lirë për të pyetur ose për të bërë gjëra sipas mënyrës sime gjatë praktikës.	2.90	1.40	68.3
7.	Jam ndjerë i/e paragjykuar gjatë praktikës për faktin e të qenit student ^a .	3.07	1.36	18.1
8.	Anëtarët e stafit të shkollës më bënë të ndihem si mësues.	2.88	1.30	67.6
9.	Kam marrë pjesë në aktivitetet sociale të shkollës dhe stafit.	2.17	1.75	49.7
10.	Jam ndjerë i respektuar nga mentori im gjatë praktikës sime.	3.23	1.23	78
11.	Mentori ishte miqësor me mua.	3.33	1.14	82.6
Shkalla “Mbështetja”		21.5	8.50	Cronbach Alpha .88
Pohimet		M	SD	% Dakord (<2)
1.	Tutori ka qenë një mbështetje e rëndësishme emocionale për mua.	2.77	1.42	66.5
2.	Kam patur mbështetje nga tutori në drejtim të orientimit teknik (p.sh., literatura, materiale ndihmëse, këshilla praktike).	2.71	1.53	55.2
3.	Universiteti më ka ofruar ndihmë të mjaftueshme (kompjuter, internet, libra, literaturë) për të plotësuar nevojat e mia gjatë praktikës.	1.81	1.55	37
4.	E kam patur të lehtë të kontaktoja tutorin sa herë kam patur nevojë.	2.67	1.59	64.4
5.	Mentori ka qenë një mbështetje emocionale për mua gjatë praktikës.	3.04	1.27	72.7
6.	Jam mbështetur nga mentori im gjatë përgatitjes të mësimit.	3.00	1.39	72.8
7.	Mund të komunikoj me mentorin sa herë kisha nevojë.	3.06	1.39	72.7
8.	Mentori kishte besim për ta lënë klasën në duart e mia.	3.00	1.43	76.1

^aKëto pohime janë koduar në mënyrë në mënyrë të anasjelltë.

Tabela 5

Interkorrelacionet midis dimensioneve të klimës psikologjike të PP-së

Dimensionet	Socializimi Profesional	Mbështetja	Socializimi Institucional	Organizimi dhe Qartësia	Ngarkesa Socio-Emocionale
Socializimi Profesional		.75**	.80**	.80**	-.11
Mbështetja			.78**	.76**	.07
Socializimi Institucional				.77**	-.09
Organizimi dhe Qartësia					-.007
Ngarkesa Socio-Emocionale					

**Korrelacioni domethënës në nivelin $p \leq 0.01$ (2-kahësh)

Konkluzione

Socializimi profesional gjatë PP-së, rezultoi i ulët për 40.8% (≤ 45), ndërsa për 59.2% të tyre ishte i lartë (> 46). Studentët raportuan se kishin zhvilluar shprehi profesionale përmes punës dhe ndërveprimit me mësuesit e tjerë, si dhe përmes rolit model të mentorëve. Gjithashtu ata raportuan se nuk kishin hasur vështirësi në identifikimin me mësuesit e tjerë në drejtim të vlerave profesionale dhe shprehën nivele të larta të identitetit profesional, (*shih* Tabelën 4, ku mesataret e secilit pohim > 2.5). Socializimi i lartë profesional gjatë praktikës rezultoi të ishte i lidhur me ndjenja të larta të kënaqësisë rreth profesionit. Studentët shfaqën pritshmëri të larta se ushtrimi i profesionit të mësuesit do t'u sillte kënaqësi personale ($M = 3.69$) dhe profesionale ($M = 3.70$). Në lidhje me ngarkesën socio-emocionale, për 54.9% të studentëve ajo rezultoi nën mesataren (≤ 7.50), ndërsa për 45.1% ishte e lartë (> 7.51). Nivelet e larta të ngarkesës lidhen kryesisht me numrin e madh të detyrave për t'u përmbushur, lodhjen fizike dhe vështirësitë e shkaktuara nga orari i praktikës, i cili shpesh nuk krijonte hapësira të mjaftueshme për shlodhje (*shih* Tabela 4, ku mesataret e pohimeve përkatëse janë > 1.5). Këto gjetje mbështeten edhe nga rezultatet e studimit cilësor të kryer paralelisht (Poçi, 2017). Ankesat specifike të studentëve lidhen me vendosjen e orarit të praktikës në të njëjtën ditë me kurse të tjera universitare, duke e bërë ditën e tyre të punës veçanërisht të ngarkuar.

Në lidhje me socializimin institucional gjatë PP-së, 37.5% e studentëve raportuan nivele të ulëta, ndërsa 62.5% u shprehën se ishin ndjerë të mirëpritur dhe se ishin akomoduar pa vështirësi në mjedisin psiko-social të PP-së. Socializimi i lartë institucional lidhet me marrëdhënie pozitive me stafin pedagogjik të shkollës pritëse, autonominë për të ndërmarrë iniciativa personale, respektin e treguar nga mentori ndaj studentit praktikant dhe krijimin e një marrëdhënieje miqësore në aspektin social. Studentët raportuan se në përgjithësi nuk u ndjenë të paragjykuar nga stafi pedagogjik i shkollave pritëse.

Përsa i përket dimensionit të qartësisë dhe organizimit të praktikës, 42.9% e studentëve raportuan nivele të ulëta, ndërsa 57.1% nivele të larta. Nivelet e larta të qartësisë dhe organizimit lidhen me përcaktimin dhe shpjegimin e qëllimeve të praktikës, supervizionin e ofruar nga tutorët dhe didaktët e universitetit, si dhe me planifikimin e punës nga ana e mentorit. Nivelet më të ulëta të perceptimit të qartësisë dhe organizimit mund të shpjegohen me mungesën e një udhëzuesi të strukturuar apo guide për praktikën, e cila do të qartësonte jo vetëm kohëzgjatjen, por edhe aktivitetet e pritshme gjatë zhvillimit të saj (Poçi, 2017).

Në lidhje me dimensionin e mbështetjes, 36.4% e studentëve raportuan nivele të ulëta, ndërsa për 63.6% të tyre mbështetja rezultoi e lartë. Mbështetja e lartë e perceptuar lidhet specifikisht me mbështetjen e ofruar nga mentori në përgatitjen e mësimit, besimin e treguar ndaj studentit praktikant dhe gatishmërinë për t'iu përgjigjur nevojave të shprehura prej tij. Rezultatet tregojnë se mentori përbën një agjent kyç të mbështetjes së perceptuar nga studentët gjatë PP-së. Në krahasim me këtë, mbështetja e ofruar nga universiteti në aspektin teknik dhe në mbështetjen e aktivitetetve profesionale të studentit praktikant është perceptuar si më e ulët.

Analiza e korrelacionit joparametrik të rangut Spearman tregoi lidhje statistikisht domethënëse midis dimensioneve të socializimit profesional, socializimit institucional, mbështetjes dhe organizim & qartësi ($r_s > .75$). Rezultatet tregojnë se sa më i lartë niveli i organizimit dhe qartësisë në PP, dhe niveli i socializimit institucional në shkollat pritëse, aq më i lartë edhe socializimi profesional i studentit praktikant. Përveç dimensionit të mbështetjes, dimensionet e tjera në PP lidhen negativisht me ngarkesën socio-emocionale. Në mënyrë më specifike, nivelet e larta të organizimit dhe qartësisë, të socializimit institucional dhe profesional në PP, lidhen me nivele të ulëta të ngarkesës socio-emocionale. Sa më shumë të jetë e organizuar dhe e qartë PP, dhe sa më shumë të ofrojë ajo përvoja socializuese në planin e marrëdhënieve njerëzore personale dhe profesionale, aq më e ulët ngarkesa socio-emocionale e përjetuar nga studentët. Marrëdhënia midis ngarkesës socio-emocionale dhe mbështetjes nuk rezulton e fortë, por as negative. Ky rezultat mund të tregojë se aktualisht PP nuk përfshin ndërhyrje të qëllimshme të mbështetjes ndaj studentëve që shfaqin nivele të larta të ngarkesës socio-emocionale. Fokusi i PP-së paraqitet të jetë më shumë i drejtuar drejt realizimit të planit të saj mësimor sesa drejt vëmendjes ndaj mënyrës së zhvillimit dhe impaktit që ajo ka mbi përvojën e studentëve praktikantë.

Diskutime

Mentorët rezultojnë të jenë një burim i rëndësishëm mbështetjeje, si në planin profesional ashtu edhe në atë personal për studentin praktikant. Ky rezultat konfirmohet edhe nga studime të mëparshme (p.sh., Smith and Levi-Ari, 2005; Beck dhe Kosnik, 2002; Kosnik dhe Beck, 2000). Gjetja mund të shpjegohet me faktin se tutorët universitarë shpesh përqendrohen më shumë në aspektet organizacionale të PP-së, sesa në dimensionet e praktikës reflektuese (Schön, 1987; 1983), që përfshijnë diskutimin dhe reflektimin mbi përvojat e studentëve përgjatë praktikës. Studentët në studimin tonë raportojnë se kanë patur marrë mbështetje të kufizuar teknike (p.sh., literaturë profesionale etj.) nga ana e universitetit. Megjithatë, ndjenjat e përkatësisë dhe ndërtimi i bazave të identitetit profesional si mësues tek studentët, varen në masë të madhe nga mbështetja e ofruar nga administrata e shkollës pritëse, stafi pedagogjik dhe mentorët (Caires, Almeida & Vieira, 2012). PP perceptohet nga studentët si një periudhë veçanërisht stresuese, me ndjenja lodhjeje dhe ngarkese fizike dhe psikologjike. Katër deri në pesë në çdo 10 studentë raportojnë lodhjeje. Gjetjet e studimit konfirmohen edhe nga studime të tjera (p.sh., Caires, Almeida & Vieira, 2012; Beck & Kosnick, 2002). Rekomandohet që burimet e lodhjes dhe ngarkesës të analizohen dhe të merren në konsideratë konsiderohen për ta bërë atë më të përballueshme dhe më mbështetëse për studentët praktikantë.

IZHA (2016) ka nënvizuar ekzistencën e një sistemi mentorimi të zbehtë dhe pothuajse jofunksional në PP në formimin fillestar të mësuesve. Megjithatë, nga perspektiva e studentëve të përfshirë në këtë studim, mbështetja e ofruar nga mentori dhe të mësuarit prej tij, perceptohen në nivele të larta. Ky rezultat mund të shpjegohet me faktin se studimi adreson drejtpërdrejt marrëdhënien e studentit praktikant me mentorin, i cili shfaqet miqësor dhe ndihmues, ndoshta si

rezultat i një identifikimi retrospektiv me rolin e studentit praktikant. Nga ana tjetër studimi cilësor i kryer paralelisht (Poçi, 2017) tregoi se administrata e shkollës në tërësi dhe drejtoritë e shkollave nuk perceptohen nga studentët si të përfshira aktivisht në PP, duke ia lënë mentorit peshën kryesore. Në këtë drejtim, shkollat nuk kanë ende një strukturë pritëse të organizuar për studentët praktikantë, si dhe një sistem të strukturuar të mentorimit në funksion të aktiviteteve në të cilat përfshihen studentët praktikantë. Për shembull, 49.7% e studentëve raportojnë se nuk janë përfshirë në aktivitetet e shkollës, çka sugjeron se gjatë kohës së qëndrimit në shkollë struktura e institucionit nuk e konsideron studentin praktikant si një burim njerëzor dhe asistent pedagogjik potencialisht të dobishëm.

Kufizime të studimit

Kampioni i përfshirë në studim nevojitet të jetë sa më përfaqësues i popullatës së përgjithshme të studentëve praktikantë në degët e formimit fillestar të mësuesve në profile të ndryshme. Rritja e përfaqësimit të kampionit duhet të parashikojë përfshirjen e studentëve edhe përtej popullatës studentore të një universiteti të vetëm, me qëllim garantimin e kriterëve të përgjithësimin dhe vlefshmërisë së gjetjeve. Faza e parë e studimit përfshiu një kampion prej 184 studentësh. Megjithatë për validimin psikometrik të “Inventari i Perceptimeve të Studentëve rreth Praktikës Profesionale” (IPSP), që përbën një nga synimet e mëvonshme të kërkimit, nevojitet një kampion më i madh. Për hulumtimet e ardhshme mbi dimensionet e klimës psikologjike të PP-së, sugjerohet që në fazat pasuese të zhvillimit të instrumentit IPSP të përfshihen edhe dimensionet e identifikuar gjatë studimit cilësor si për shembull *të mësuarit, përfshirja dhe marrëdhëniet*. Gjithashtu, rekomandohet që të diskutohen dhe të rishikohen konceptualisht pohimet e reja që do të propozohen para se të testohen empirikisht.

Referenca

- Beck, C., Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions, *Teacher Education Quarterly*, Vol. 29, No.2, f. 81 – 98.
- Burke, M. J., Borucki, C. C., Kaufman, J. D. (2002). Contemporary perspectives on the study of psychological climate: A commentary, *European Journal of Work and Organizational Psychology*, Vol. 11, No. 3, f. 325 – 340.
- Caires, S., Almeida, L., Vieira, D. (2012). Becoming a teacher: Student teachers’ experience and perceptions about teaching practice, *European Journal of Teacher Education*, Vol. 35, No. 2, f. 163 – 178.
- Caires, S., Almeida, L. S. (2005). Teaching practice in initial teacher education: Its impact on student teachers’ professional skills and development, *Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy*, Vol. 31, No. 2, f. 111- 120.

- Campbell, J. J., Dunnette, M. D., Lawler, E. E., Weick, K. E. (1970). *Managerial behavior, performance, and effectiveness*, NY, US: McGraw-Hill.
- Cochran-Smith, M., Feiman-Nemser, S., McIntyre, D. J., Demers, K. E. (Ed.). (2008). *Handbook of Research on Teacher Education: Enduring questions in changing contexts*, 3rd edition, New York: Routledge.
- Cochran-Smith, Zeichner, K. M. (Ed.). (2005). *Studying teacher education: The report of the AERA Panel on research and teacher education*, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests, *Psychometrika*, Vol. 16, No. 3. f. 297 – 334.
- Haxhiymeri, E., Mita, N. (2015). *Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i mësuesve në Shqipëri*, Raport i Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, Tiranë.
- Koys, D. J., DeCotiis, Th. A. (1991). Inductive measures of psychological climate, *Human Relations*, Vol. 44, No. 3, f. 265 – 285.
- James, L. R., & Jones, A. P. (1974). Organizational climate: A review of theory and research. *Psychological Bulletin*, 81, f. 1096 - 1112.
- James, L. R., Choi, C. C., Ko, C. E., McNeil, P. K., Minton, M. K., Wright, M. A., Kim, K. (2008). Organizational and psychological climate: A review of theory and research, *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 17:1, 5-32, DOI: [10.1080/13594320701662550](https://doi.org/10.1080/13594320701662550)
- Jones, A. P., James, L. R. (1977). Psychological and organizational climate: Dimensions and relationships, Report of Naval Health Research Center, San Diego, California.
- Jones, A. P., James, L. R. (1979). Psychological climate: Dimensions and relationships of individual and aggregated work environment perceptions, *Organizational Behavior and Human Performance*, Vol. 23, f. 201 – 250.
- Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA) (2016). *Raport Formimi fillestar i mësuesve në institucionet e arsimit të lartë shqiptar*: Autori.
- Insel, P. M., Moos, R. H. (1974). Psychological environments: Expanding the scope of human ecology, *American Psychologist*, Vol. 29, No.3, f. 179 – 188.
- Koys, D. J., DeCotiis, Th. A. (1991). Inductive measures of psychological climate, *Human Relations*, Vol. 44, No. 3, f. 265 – 285.
- Kosnik, C., Beck, C. (2000). Who should perish, you or your students? Dilemmas of research in teacher education, *Teacher Education Quarterly*, Vol. 27, No. 2, f. 119 – 135.
- Payne, R. L., Pugh, D. D. (1976). Organizational structure and climate, In *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, Marvin D. Dunnette (Ed.), f. 1125 – 1173, Chicago: Rand McNally.
- Poçi, R. (2017). *Qualitative analysis of the psychological climate of teaching practice among student teachers in Albania* (1.0). Research Report. Available at: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17224439>
- Richards, K. A. R., Templin, T. J., & Graber, K. (2014). The socialization of teachers in physical education: Review and recommendations for future works. *Kinesiology Review*, 3, 113-134.

- Moos, R. H. (1973). Conceptualizations of human environments, *American Psychologist*, Vol. 28, No. 8, f. 652 – 665.
- Moos, R. H. (1974). *The social climate scales: An overview*, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Moos, R. H. (1974). *Evaluating treatment environments: The quality of psychiatric and substance abuse programs*, Transaction Publishers.
- Moos, R. H. (1986). *The Social Climate Scales*, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Rorrison, D. (2012). Assessment of the practicum in teacher education: Advocating for the student teacher and questioning the gatekeepers, *Educational studies*, Vol. 36, No.5, f. 505 – 519.
- Smith, K., Lev-Ari, L. (2005). The place of practicum in pre-service teacher education: The voice of the students, *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, Vol. 33, No.3, f. 289 – 302.
- Smith, K. (2003). So, What about the professional development of teacher educators? *European Journal of Teacher Education*, Vol. 26, No.2, f. 201 – 215.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*, London: Temple Smith.
- Schön, D. A. (1987). *Educating the reflective practitioner*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Zeichner, K. M., & Gore, J. M. (1990). Teacher socialization. In W. R. Houston, M. Haberman, & J. Sikula (Eds.), *Handbook of research on teacher education* (f. 329-348). New York: Macmillan Publishing Company.